

ALISHER NAVOIY ASARLARIDA AYOL POKLIK TIMSOLI SIFATIDA AMALIY ADABIYOTSHUNOSLIK: TATQIQ, TATBIQ, TA'LIM

Baxtiyor Mengliyev

Annotatsiya: Maqolada amaliy adabiyotshunoslikning dolzarb masalalari tahlil qilinadi. Adabiy jarayon monitoringi, kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish, adabiy marketing strategiyalari, tarjima masalalari va xalqaro adabiy aloqalar, tanqidiy adabiyotshunoslik, raqamli adabiyot hamda adabiy matnni tahrir qilish masalalari keng ko'lamda ko'rib chiqiladi. Amaliy adabiyotshunoslikning ta'lim jarayonidagi o'rni ham tahlil qilinib, sohaga oid kadrlar tayyorlashning muhimligi ta'kidlanadi. Mazkur maqola amaliy adabiyotshunoslikning nazariy va amaliy jihatlarini yoritish bilan birga, uning zamonaviy adabiy jarayondagi o'rni va ahamiyatini ochib berishga qaratilgan.

Annotation: This article analyzes the pressing issues of applied literary studies. It comprehensively examines literary process monitoring, the development of reading culture, literary marketing strategies, translation issues and international literary relations, critical literary studies, digital literature, and literary text editing. The role of applied literary studies in the educational process is also discussed, emphasizing the importance of training specialists in the field. By highlighting both theoretical and practical aspects, this article aims to reveal the significance of applied literary studies in the modern literary process.

Аннотация: В данной статье анализируются актуальные вопросы прикладного литературоведения. Рассматриваются мониторинг литературного процесса, развитие культуры чтения, стратегии литературного маркетинга, вопросы перевода и международные литературные связи, критическое литературоведение, цифровая литература и редактирование литературных текстов. Также обсуждается роль прикладного литературоведения в образовательном процессе, подчеркивая важность подготовки специалистов в данной области. Раскрывая как теоретические, так и практические аспекты, статья направлена на выявление значимости прикладного литературоведения в современном литературном процессе.

Kirish

Amaliy adabiyotshunoslik o'z oldiga qo'ygan maqsad va vazifalarni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun turli jihatlarni ichiga olgan keng qamrovli soha sifatida shakllanib bormoqda. Ijtimoiy-madaniy muhitning o'zgarishi, globallashuv sharoiti, yoshlar didi va ma'naviyatiga bo'lgan talablar, yangi texnologiyalarning joriy etilishi hamda kitobxonlik madaniyatining rivoji amaliy adabiyotshunoslik oldiga dolzarb yo'nalishlarda jiddiy faoliyat yuritish zaruratini qo'ymoqda. Quyida ana shu dolzarb yo'nalishlarning ba'zilariga atroflicha to'xtalamiz.

Adabiy jarayon monitoringi va zamonaviy ijodiy tendensiyalarni tahlil qilish. Adabiy jarayon doimo harakatda bo'lgan, o'zgaruvchan hodisa ekanligi tufayli uni uzluksiz kuzatib borish, yangi asarlarni nashr etilishi bilan tahlil qilish, ularning ijtimoiy-madaniy ahamiyatini aniqlash – amaliy adabiyotshunoslikning eng muhim yo'nalishlaridan. Bir qarashda bu ish tanqidchilar, adabiy tadqiqotchilar yoki ilmiy markazlar tomonidan alohida amalga oshiriladigandek tuyulishi mumkin. Aslida esa bu jarayon quyi bosqichlarda ham sodir bo'lib, amaliy adabiyotshunoslik mutaxassisi turli nashriyot, ijodiy uyushma, adabiy jurnal va kitob do'konlari bilan hamkorlikda doimiy ravishda monitoring o'tkazadi.

Monitoring orqali yangi nomlar, avval kam tanilgan ijodkorlar, ularning asarlaridagi mavzular, badiiy xususiyatlar, janrlar rang-barangligi, asarlarning stilistikaga oid muammolari yoki yutuqlari aniqlanadi. Kitobxonlar ommasidan tushayotgan fikr-mulohazalar, adabiy jamoatchilik, bloggerlar, ijtimoiy tarmoqlardagi muhokamalar hamda ommaviy axborot vositalarining adabiy tanqidga oid mavzudagi chiqishlari adabiy jarayonni jonli tahlil qilish uchun zarur axborot manbasi bo'lib xizmat qiladi.

Bugungi kunda adabiy jarayon monitoringi yanada rang-barang tus olmoqda. Masalan, an'anaviy nashrlar barobarida elektron formatdagi nashrlar, audio va video platformalar orqali tarqatiladigan adabiyotlar, ijtimoiy tarmoqlarda yaratilayotgan "onlayn roman"ning turli shakllari kabi hodisalar ham adabiy merosning bir turiga aylanib boryapti. Amaliy adabiyotshunos ushbu yangilanishlarni e'tibordan chetda qoldira olmaydi. Shuningdek, zamonaviy ijodkorlar orasida eksperimental yo'nalishlar, janr sintezi yoki turli san'at turlari bilan hamkorlikda yaratilayotgan interaktiv adabiy asarlarning paydo bo'lishi ham dolzarb tadqiqot obyektiga aylanmoqda. Bunga asoslanib amaliy adabiyotshunoslik zamonaviy ijodkorlar bilan bevosita ishlaydi, ular uchun badiiy uslub, mavzu tanlovi, janr qoidalari, adabiy an'analar va yangiliklar o'rtasidagi muvozanat haqida foydali ma'lumotlar va amaliy ko'rsatmalar beradi. Shuningdek, bu jarayonda tanqidiy sharhlar, ijodiy bahs va munozaralar, ijodkorlarni ijodiy o'sishga undovchi turli seminarlarga ehtiyoj ortadi. Bunday uslubda amaliy adabiyotshunoslik butun adabiy jarayonni yanada jadal rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish va adabiy marketing strategiyalari. Adabiyotning real hayotdagi ta'sir doirasi ko'p jihatdan kitobxonlar soni va sifatiga, ularning didiga bog'liq. Ayni paytda kutubxonachilik, noshirlik, poligrafiya, elektron nashrlar, savdo tarmoqlari, ta'lim muassasalari – kitobning kitobxonga yetib borishida muhim halqalar. Shu sababli amaliy adabiyotshunoslikda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish, keng omma orasida kitobxonlikni targ'ib qilish, zamonaviy marketing strategiyalarini adabiyot sohasiga tatbiq etish alohida yo'nalish sifatida shakllangan.

An'anaviy usullar – kitob bayramlari, ko'rgazmalar, targ'ibot tadbirlari, yozuvchi bilan uchrashuvlar, mualliflik kechalari va adabiy muhokamalar hamon samarali ekani shubhasiz. Shu bilan birga, zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda turli onlayn platformalar, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalar, elektron do'kon va audiokitob xizmatlari orqali ham kitobni targ'ib qilish mumkin. Adabiy marketing metodlari bu yerda asosiy qurolga aylanadi: vizual reklama, interaktiv tanlovlar, “book trailer”lar, muallifning blog yoki video nutqlari, internet orqali jonli efir va boshqa ko'rinishlar ommaviy kitobxonlikka e'tibor qaratadi.

Amaliy adabiyotshunos uchun bu yo'nalishda kitobxonlik psixologiyasi, marketingning asosiy tamoyillari, ijtimoiy tarmoqlarda kontent yaratish va uni ilgari surish strategiyalarini bilish zarur. Zotan, bugungi o'quvchi faqat matn bilan cheklanib qolmay, uning vizual yoki audio tasviri, qisqa sharhlari, qiziqarli dalillari, ijodkor haqidagi ma'lumotlar bilan ham tanishishni xohlaydi. Kitob mutolaasi borasida tezda fikr bildirish, o'ziga yoqqan yoki yoqmagan jihatlarini ijtimoiy tarmoqlarda ochiq muhokama qilish istagi ham kuchli. Amaliy adabiyotshunos bu jarayonni tahlil qilish, nazorat etish va kerakli joyda yo'naltirish orqali kitobxonlikka xizmat qiladi.

Ayni paytda kitob sanoatini iqtisodiy nuqtayi nazardan ham qo'llab-quvvatlash kerak: doimiy mavzuda bestsellerlar yaratish, jamoatchilik e'tiborini tortuvchi asl loyihalarni amalga oshirish, noshir va investorlarga yangi g'oyalarni taklif etish – barchasi dolzarb bo'lib qolgan. Bu borada amaliy adabiyotshunos yirik nashriyotlar va ijodiy uyushmalar bilan hamkorlikda kitob bozorini o'rganadi, raqamli statistikani tahlil qiladi, jamiyatda eng ko'p talab qilinayotgan janr, mavzu yoki ijodkorlar haqida xulosa qiladi. Pirovardida kitobxonlik madaniyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatish bilan birga adabiyot sohasining iqtisodiy barqarorligini ham ta'minlashga hissa qo'shadi.

Tarjima masalalari va xalqaro adabiy aloqalar. Globallashuv davrida milliy adabiyotlar o'z doirasida rivojlanish bilan kifoyalanib qolmasdan jahon adabiy merosi bilan faol aloqaga kirishmoqda. Bunda adabiy tarjima faoliyati ustuvor ahamiyatga ega bo'ladi. Yangi asarlarni chet tillarga o'girish yoki xorijiy ijodkorlar qalamiga mansub badiiy matnlarni milliy tilga tarjima qilish – adabiy aloqalarning eng muhim vositasi. Shuning uchun amaliy adabiyotshunoslikda tarjimashunoslik, ayniqsa, amaliy tarjimashunoslik dolzarb yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Tarjima masalalarida faqat lingvistik muammolarni hal qilish bilan cheklanilmaydi. Badiiy asar boshqa bir madaniy muhitda yaratilganligi bois tarjimon undan nafaqat til, balki madaniyat unsurlarini ham ko'chira bilishi kerak. Bunday paytda “adabiy muqobillik”ni saqlash, milliy koloritning oqsashiga yo'l qo'ymaslik, asarning ijodiy quvvatini to'g'ri yetkazish, mantiqiy va uslubiy muvozanatni ta'minlash zarur. Ayniqsa, she'riyatdagi qofiya, ritm, poetik tasvir vositalarini tarjimada aks ettirish murakkab jarayondir.

Amaliy adabiyotshunoslik vakili tarjimon, muharrir va nazariyotchi sifatida bu jarayonni boshqarishi yoki uning natijasini baholashi mumkin. U asarni nashrga tayyorlash vaqtida tarjima matnini asl matn bilan qiyosan o'rganib, xato va kamchiliklarni aniqlaydi, zarur tavsiyalarni beradi. Zarur holatlarda badiiy jihatdan mufassal izohlar kiritish yoki asar muallifi bilan bog'lanib, uning maqsadini aniqroq tushunishga harakat qiladi. Bunday amaliy tahrir va mashvaratlar tarjimaning sifatini sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, xalqaro adabiy aloqalar nafaqat tarjima, balki adabiy festival va konferensiya, ijodiy uchrashuv, xalqaro tanlov va grantlar, xorij nashriyotlari bilan hamkorlikni ham o'z ichiga oladi. Amaliy adabiyotshunoslik bu tadbirlarni tashkil etish yoki ularda faol ishtirok etish orqali milliy adabiyotni chet ellarda targ'ib qiladi, xorijiy ijodkorlarni milliy bozorga kirib kelishini yengillashtiradi. Xususan, turli xalqaro mukofot, xorijiy kitob yarmarkalariga ishtirok erish – milliy adabiy merosni jahon maydoniga olib chiqish, undan iqtisodiy va ma'naviy manfaat ko'rish yo'llaridan biri.

Tanqidiy adabiyotshunoslik va adabiy-tanqidiy metod. Adabiy tanqid har qanday adabiy jarayonning ajralmas qismi, u ijodkor va kitobxon orasidagi muvozanatni saqlash, adabiy me'yor va didni nazorat qilish, ijodiy raqobatni sog'lomlashtirish kabi vazifalarni bajaradi. Amaliy adabiyotshunos tanqidiy adabiyotshunoslik sohasiga bevosita hissa qo'shishi, tanqidiy maqolalar, taqriz va sharhlar, analitik tahliliy materiallar yozishi, ijtimoiy tarmoqlardagi bahslarda faol ishtirok etishi, bularni ilmiy-nazariy asosda amalga oshirishi kerak.

Bugungi kunda tanqidiy adabiyotshunoslikning roli, afsuski, har doim ham yuqori baholanavermaydi. Bunga ommaviy madaniyatning kuchayishi, adabiy asarlarni tez iste'mol qilinadigan “mahsulot” sifatida ko'ruvchi tendensiyalar, mediamakonning “shov-shuv”lar ortidan quvib ketishi ham sabab bo'lmoqda. Shu

bois adabiy tanqidning obro‘ini oshirish, uni ilmiy-nazariy metodlar bilan qurollantirish, yoshlarda tanqidiy fikrlashni uyg‘otish, ijodkorlarda mas‘uliyat hissini kuchaytirish – amaliy adabiyotshunoslik oldida turgan dolzarb masalalardan.

Tanqidiy metodlar turlicha bo‘lishi mumkin: biografik, tarixiy-madaniy, sotsiologik, struktural, poststruktural, psixoanalitik, dekonstruktiv, feministik, postkolonial va h. Hozirgi kunda bu metodlarning barchasi bir-biri bilan aralashib, sintez hosil qilayotgan hollar ham ko‘p uchraydi. Amaliy adabiyotshunos tanqidchi bunday metodlardan xabardor bo‘lishi, asarni zamonaviy nazariy qarashlar nuqtayi nazaridan tahlil qilish bilan birga uning badiiy-estetik qiymatiga ham zarracha putur yetkazmasdan ijodkorga rag‘bat va ko‘mak beruvchi konstruktiv tanqid uslubini qo‘llashi kerak.

Shuningdek, tanqidchi to‘g‘ridan-to‘g‘ri kitobxon bilan muloqotga kirishishi ham zarur. Shunda tanqid bilan kitobxon o‘rtasida uzviy aloqa shakllanadi. Ijtimoiy tarmoqlardagi muxlislar, kitob blogerlari, onlayn guruhlar, telegram kanallar adabiy tanqidni ham interaktiv qilishi mumkin. Pirovardida adabiy jarayonda ko‘p ovozlik, ochiqlik va konstruktiv bahs-munozaralar paydo bo‘ladi.

Ilmiy-nazariy yutuqlarni amaliy adabiyotshunoslikka tatbiq qilish. Amaliy adabiyotshunoslik nazariy adabiyotshunoslikdagi ilg‘or g‘oya va metodlardan muntazam bahramand bo‘lib borishi zarur. Masalan, strukturalizm, poststrukturalizm, semiotika, diskurs tahlili, intertekstual yondashuv, reseptiv estetika, kognitiv poetika, germenevtika kabi zamonaviy yo‘nalishlarning ayrimlari dastlab nazariy doirada ishlab chiqilgan bo‘lsa-da, bugungi kunda amaliy adabiyotshunoslik uchun katta imkoniyatlar ochmoqda

Raqamli adabiyot, multimedia formatlar va axborot texnologiyalari bilan uyg‘unlashuv. So‘nggi yillarda internet va raqamli texnologiyalarning rivojlanishi barcha sohalar qatori adabiyotga ham jiddiy ta‘sir ko‘rsatdi. Endilikda asarlar nafaqat bosma shaklda, balki elektron kitob, audiokitob, podkast, mobil ilova, interaktiv platforma, onlayn jurnallar va boshqa ko‘rinishlarda ham tarqatilmoqda. Hatto ba‘zi ijodkorlar asarni ijtimoiy tarmoqda real vaqt rejimida yozib borish, o‘quvchilar bilan bevosita muloqotda bo‘lib, ular tavsiya qilgan g‘oya yoki qahramonlarni asarga kiritish kabi tajribalarni ham qo‘llashmoqda. Bu hodisa adabiyotning “an’anaviy” tushunchasiga qisman yangicha qarashni talab etadi: kitob endi mustahkam muqovali bosma shakldagi matn emas, balki turli formatlarga moslashtirilishi kerak bo‘lgan ijodiy mahsulotdir. Shu sababdan amaliy adabiyotshunoslikda raqamli texnologiyalar bilan ishlash va multimedia formatlarda matn tahlil qilish, jamoatchilikka taqdim etish dolzarb yo‘nalish sifatida shakllanib boryapti.

Raqamli adabiyot va multimedia formatlar adabiy jarayonning yangi shaklga o‘tishida “katalizator” rolini o‘ynamoqda. Amaliy adabiyotshunos bu o‘zgarishlarni nazariy tushunish bilan birga amalda qo‘llay olishi ham lozim. Shundagina u zamon bilan hamqadam yurib, adabiyotning rivojiga xizmat qila oladi.

Adabiy tadbirlar, ma’naviy-ma’rifiy loyihalar va ijodiy muhitni shakllantirish. Amaliy adabiyotshunoslikning dolzarb yo‘nalishlaridan yana biri – turli ijodiy tadbir, ma’naviy-ma’rifiy loyiha, adabiy tanlov, ko‘rgazma, festival va konferensiyalarni tashkillashtirish hamda ularni sifatli o‘tkazishdir. Bunday tadbirlar adabiy muhitni rivojlantirish, ijodkorlar faoliyatini qo‘llab-quvvatlash, xalq orasida kitobxonlik madaniyatini targ‘ib qilish, yoshlarda adabiy ijodga qiziqish uyg‘otish kabi qator ijobiy samara beradi. Bunday tadbir va loyihalar xalqning adabiy merosga nisbatan qiziqishini kuchaytiradi, ijodkorlar o‘rtasida fikr almashish va hamkorlik muhitini yaratadi, tanqidchilarga yangi asarlarni namoyish etish imkonini beradi, eng muhimi – yosh avlodni boy adabiy an‘analar ruhida tarbiyalashga zamin hozirlab beradi.

Adabiy matnni tahrir qilish, adabiy me‘yor va uslub ustida ishlash. Amaliy adabiyotshunoslikning eng an’anaviy, lekin hanuzgacha dolzarb bo‘lgan yo‘nalishlaridan biri – matn tahriri. Yozuvchi yoki shoir tomonidan yaratilgan asar, nashr etilishidan oldin muharrir ko‘rigidan o‘tadi. Bunda asarning badiiy salohiyati, uslubiy qusurlar, mantiqiy zanjir, syujetdagi izchillik, til me‘yorlari va imlo qoidalariga e‘tibor qaratiladi. Ayrim hollarda tahrir ijodkor bilan hamkorlikda o‘tkaziladi, ya‘ni muharrir kerakli joyda tavsiyalar berib, asarni takomillashtirishga ko‘maklashadi.

Zamonaviy sharoitda tahrir qilish faqat bosma nashrlar bilan cheklanmasligi kerak. Elektron shakldagi asar, audio matn va video materiallar ham amaliy adabiyotshunoslikda tahrirni talab qiladi. Chunki har qanday formatdagi badiiy chiqish, agar u “adabiy asar” deya e‘lon qilingan bo‘lsa, tahrirga muhtoj bo‘lishi mumkin. Qolaversa, “tahrir” atamasi an’anaviy “xato topish” va “to‘g‘risiga almashtirish” harakatlaridagina iborat emas. Unda adabiy me‘yor va badiiy ifoda vositalarini to‘g‘ri qo‘llash, imkon qadar asarning mohiyatini saqlab qolish, ijodkor uslubiga, matndagi koloritga putur yetkazmaslik tamoyillariga rioya qilinadi.

Tahrir jarayonida adabiyot nazariyasidan, lingvistika va stilistikadan, shuningdek, sohaning urf-odatlari, an’anaviy va zamonaviy adabiy me‘yorlari haqida yetarli bilimga ega bo‘lish lozim. Muharrirning mahorati shundaki, u asar muallifidan ham yaxshiroq yozishga harakat qilmaydi, balki muallifning o‘z uslubini charxlab, kamchiliklarni bartaraf etib, kuchli tomonlarini yanada ravshanroq ko‘rsatishga

yo'naltiradi. Bu jarayon, tabiiyki, ijodkorning o'ziga ham ta'sir o'tkazadi, uni professional tomondan o'sishga undaydi.

Adabiy jarayonni boshqarish va siyosiy-ijtimoiy kontekst bilan uyg'unlashuv. Amaliy adabiyotshunoslikning yanada kengroq ko'lamdagi yo'nalishi – butun adabiy jarayonni boshqarish, unga ijtimoiy-siyosiy ko'mak ko'rsatish, davlat miqyosida adabiy siyosatni shakllantirishdir. Ba'zi hollarda bu vazifa bevosita adabiyot siyosati bilan shug'ullanadigan davlat idoralari yoki ijodiy uyushmalar zimmasiga tushsa, boshqa hollarda esa xususiy nashriyotlar, nodavlat notijorat tashkilotlari, homiylik jamg'armalari amaliy adabiyotshunoslar bilan hamkorlikda ishlaydi

Shu bois adabiy siyosatni tahlil qilish va shakllantirish, ijodiy tashkilot va nashriyotlar bilan muzokaralar, homiylar bilan hamkorlik, davlat dasturlari doirasida adabiy loyihalar va grantlar yutib olishda amaliy adabiyotshunoslik faol ishtirok etadi. Bu esa butun adabiy jarayonning barqaror rivojlanishiga, ijtimoiy-madaniy muhitning yaxshilanishiga, kitobxonlik madaniyatining yuksalishiga katta ta'sir ko'rsatadi.

Ta'lim tizimida amaliy adabiyotshunoslik: kadrlar tayyorlash va ilmiy-amaliy ishlar. Amaliy adabiyotshunoslik sohasida mutaxassislar tayyorlash, ularga zamonaviy bilim berish, kasbiy ko'nikmalarni rivojlantirish bugungi kunda filologik ta'limning ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Yangi avlod amaliy adabiyotshunoslari nafaqat adabiyot nazariyasi va tilshunoslikni, balki raqamli texnologiyalar, marketing, psixologiya, pedagogika va boshqa yo'nalishlarda ham malaka hosil qilishi lozim.

Oliy o'quv yurtlarida “Amaliy adabiyotshunoslik” fanini alohida yo'nalish sifatida o'qitish, maxsus kurslarni tashkil etish, ilmiy-amaliy konferensiyalar, ilmiy maktab va ustaxonalarni yaratish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Magistratura va doktorantura bosqichlarida bu soha bo'yicha ilmiy tadqiqotlar yo'lga qo'yilishi, yangicha metodologik ishlanmalar, tajribaviy loyihalar amalga oshirilishi zarur. Talabalar turli noshirlik korxonalari, tahririyat, ijodiy uyushma va madaniy markazlarda amaliyot o'tashi orqali kelgusida kasbiy jihatdan shakllanadi.

Ta'lim tizimida amaliy adabiyotshunoslikka e'tibor kuchayishi ikki karra samara beradi: bir tomondan, soha yana-da professional mutaxassislar bilan boyiydi; ikkinchi tomondan, adabiy jarayondagi yangi g'oya va yondashuvlar yoshlarga ertaroq singdiriladi. Pirovardida bozorga yangi avlod amaliy adabiyotshunoslari kirib keladi, ular jamiyatga raqamli texnologiya, marketing, xalqaro aloqalar, tadbirlar boshqaruvi kabi turli jabhalarda innovatsion g'oyalar taqdim etishadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdullayev Y. Eski maktabda xat-savodga o'rgatish. – Toshkent: “O'rta va oliy maktab”, 1960. –152 b.
2. Barakayev R. Jadid ma'rifatparvarlik harakatining g'oyaviy asoslari.“Jadid ma'rifatparvarlarining milliy ta'lim, matbuot, adabiyot va san'atni rivojlantirishga qo'shgan hissasi va uning Milliy g'oya targ'ibotidagi ahamiyati” mavzuidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. – Toshkent: Toshkent islom universiteti, 2016. B. 145-150.
3. Dolimov U. Turkistonda jadid maktablari. – Toshkent: Universitet, 2006. – 128 bet.
4. Fattayev M. Atoqli pedagoglarimiz. – Toshkent: O'qituvchi, 1988. – 52 bet.
5. Niyoziy Hamza Hakimzoda.To'la asarlar to'plami. Besh tomlik. Ikkinchi tom. – Toshkent: Fan, 1988. – 552 bet.
6. Mahkamova T. Madrasalar ta'limida adabiyot o'qitish usullari. – T.: Mumtoz so'z, 2017.
7. Кафарова С. Г. Азербайджанская детская литература: общие вопросы. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Филология. Социальные коммуникации». Том 23 (62). № 3. 2010 г. С. 247-250.
8. Марина О.В. Сухотерина Т.П. Жанровое своеобразие текстов детской литературы последней трети XX – начала XXI вв. (к постановке проблемы). Мир науки, культуры, образования. ISSN 1991-5497. № 3 (64) 2017
9. Мингазова Л. И. Татарская детская проза 1920-60-х годов: тематика, проблемы, тенденции. Филология и искусствоведение. Вестник ЧГПУ 4'2011. Стр. 246-253
10. Маатазимова Г.Э. Башталгыч класстарда балдар адабиятын окутуунун зарылдыгы. (Необходимость обучения детской литературы в начальных классах). Известия вузов Кыргызстана. DOI:10.26104/IVK.2019.45.557 № 4, 2019. 68-71-б.
11. Мустафаева Х. Б. Азербайджанская детская литература в 20-30-е годы XX века / Х. Б. Мустафаева. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2009. — № 5 (5). — С. 110-113. — URL: <https://moluch.ru/archive/5/392/> (дата обращения: 29.10.2023).